

TASODIFIY MIQDORLAR KETMA-KETLIKLARINING YAQINLASHISH TURLARI, TAQSIMOTLARNING YAQINLASHISHI

Abdullayeva Qizlarxon Abduboqi qizi

Qo‘qon davlat pedagogika instituti 2-bosqich magistranti

abdullayevaqizlarxon54@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada ehtimollar nazariyasi va matematik statistika fanining tasodifiy miqdorlar ketma-ketliklarining yaqinlashish turlari, taqsimotlarning yaqinlashish qonunlari mavzusi nazariy hamda misollar va ularning yechimlari asosida o‘rganib chiqilgan.

Tayanch so‘zlar: taqsimot, ehtimollik, tasodifiy miqdor, diskret tasodifiy miqdor, uzluksiz tasodifiy miqdor, monotonlik xossasi, chegaralanganlik xossasi.

Biz tasodifiy miqdorlarni bitta $\langle \Omega, \mathcal{F}, P \rangle$ ehtimollik fazosida berilgan deb faraz qilamiz. O‘lchovli funksiyalar nazariyasidan ma‘lumki, o‘lchovli funksiyalar ustida qo‘shish, ayirish, ko‘paytirish va (maxrajdagi funksiya noldan farqli bo‘lsa) bo‘lish amali bajarish natijasida hosil bo‘ladigan funksiya yana o‘lchovli [2], shu bilan birga o‘lchovli funksiyalar ketma-ketligining limiti (agar mavjud bo‘lsa) yana o‘lchovli bo‘ladi. Shunga o‘xshash natijalar tasodifiy miqdorlar uchun ham o‘rinli. Tasodifiy miqdorlar ketma-ketligining yaqinlashishi, masala talabiga qarab, turlicha bo‘lishi mumkin [1].

1 – ta‘rif. Agar ixtiyoriy musbat $\varepsilon > 0$ son uchun $n \rightarrow \infty$ da $P \{ |\xi_n - \xi| \geq \varepsilon \} \rightarrow 0$ bo‘lsa, u holda $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ tasodifiy miqdorlar ketma-ketligi p ehtimol bo‘yi-cha ξ tasodifiy miqdorga yaqinlashadi deymiz va

$$\xi_n \xrightarrow{p} \xi$$

kabi bekgilaymiz.

Aytaylik, g ixtiyoriy uzluksiz, chegaralangan funksiya bo‘lsin. Agar $\xi_n \xrightarrow{p} \xi$ bo‘lsa, u holda

$$Mg(\xi_n) \rightarrow Mg(\xi). \quad (1)$$

Agar ξ_n va ξ larning taqsimot funksiyalarini mos ravishda $F_n(x)$ va $F(x)$ deb belgila- sak, u holda (1) quyidagicha yozamiz:

$$\int_{-\infty}^{\infty} g(x) dF_n(x) \rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} g(x) dF(x). \quad (2)$$

2 – ta’rif. Agar $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ tasodifiy miqdorlar ketma-ketligi uchun

$$P \{ \omega: \lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n(\omega) = \xi(\omega) \} = 1$$

tenglik o’rinli bo’lsa, u holda $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ tasodifiy miqdorlar ketma-ketligi ξ ta sodifiy miqdorga 1 ehtimol bilan yaqinlashadi deymiz[3], ya’ni bunday yaqinlashish uchun $\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n(\omega) = \xi(\omega)$ munosabatni qanoatlantirmaydigan ω nuqtalarning o’l chovi nolga teng bo’ladi.

Biz bir ehtimol bilan yaqinlashishni $\xi_n \xrightarrow{p(1)} \xi$ kabi belgilaymiz. 1 ehtimol bo’yicha yaqinlashish[2]

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \{ \omega: \sup_{m > n} (\xi_m - \xi) > \varepsilon \} = 0$$

ga teng kuchlidir.

3 – ta’rif. Agar $n \rightarrow \infty$ da $M |\xi_n - \xi|^r \rightarrow 0$ shart bajarilsa, $\{ \xi_n \}$ tasodifiy miqdorlar ketma-ketligi ξ ga o’rtacha r – tartibda yaqinlashadi deymiz. Bu yaqinlashishni $\xi_n \xrightarrow{r} \xi$ kabi belgilaymiz. Xususan $r = 2$ da bu yaqinlashish o’rta kvadratik

yaqinla shish deyiladi[4] va

$$L.i.m, \xi_n = \xi$$

kabi belgilanadi. Yuqoridagi ta’riflardan 1 ehtimol bo’yicha yaqinlashishdan ehti – mol bo’yicha yaqinlashish kelib chiqadi lekin aksinchasi, umuman olganda, o’rin – li emasligini quyidagi misoldan ko’rish mumkin.

Misol. Faraz qilaylik, $\Omega = [0, 1]$, \mathfrak{F} esa Borel to’plamlarining σ - algebrasi,

P – Lebeg o’lchovi bo’lsin va

$$A_n^k \left[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n} \right],$$

$$X_n^k = I A_n^k(\omega) = \begin{cases} 1, & \text{agar } \omega \in A_n^k \text{ bo'lsa,} \\ 0, & \text{agar } \omega \in A_n^k \text{ bo'lsa} \end{cases}$$

(bu yerdagi $I A_n^k(\omega)$ ni A_n^k to’plamning indikatorini deymiz[5]). U holda

$$\{X_2^1, X_2^2, X_3^1, X_3^2, X_3^3, \dots\}$$

tasodifiy miqdorlar ketma-ketligi ehtimol bo‘yicha nolga intiladi, biroq hech bir $\omega \in [0,1]$ nuqtada limitga ega emas. Endi o‘rtacha r – tartibda yaqinlashishga to‘xtalib o‘tamiz. Chebishev tengsizligiga asosan

$$P\{|\xi_n - \xi| \geq \varepsilon\} \leq \frac{M|\xi_n - \xi|^r}{\varepsilon^r}$$

Bu tengsizlik esa r – tartibda yaqinlashishdan ehtimol bo‘yicha yaqinlashish kelib chiqishini ko‘rsatadi.

Bizga $\{\xi_n\}$ tasodifiy miqdorlar ketma-ketligi berilgan bo‘lib, $F_n(x) = P\{\xi_n < x\}$ bo‘lsin.

4 – ta’rif. Agar $F_n(x)$ taqsimot funksiyalar ketma-ketligi $n \rightarrow \infty$ da $F(x) = P\{\xi < x\}$ ga $F(x)$ taqsimot funksiyaning har bir uzluksizlik nuqtasida yaqinlashsa, u holda $\{\xi_n\}$ tasodifiy miqdorlar ketma-ketligi ξ ga taqsimot bo‘yicha yaqinlashadi deyiladi va $\xi_n \xrightarrow{D} \xi$ kabi belgilanadi (bu yerda D inglizcha “distribution” – taqsimot so‘zi – ning bosh harfidan olingan).

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Sh.Q.Farmonov va boshq. “Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika” Darslik. Cho‘lpon. 2018. S.208.
2. Abdushukurov “Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika”. O‘quv uslubiy qo‘llanma. 2020. S. 5-7.
3. R.R.Abzalimov “Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika”. 2008. T. 29. № 10. S. 65-76.
4. A.S.Rasulov, G.M.Raimov, X.K.Sarimsakova “Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika”. 2006. Toshkent. S. 108-110
5. <https://reja.tdpu.uz/shaxsiyreja/content/615/html/64488/3-ma'ruza.htm>.